

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DINIY TASHKILOTLAR VA DAVLATNING
O'ZARO MUNOSABATLARI

Amangeldiev Shaxrux Netulla o'g'li

Namangan davlat universiteti Yuridik fakulteti 1-bosqich talabasi

Pulatov Otabek

Ilmiy rahbar:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20314522>

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola O'zbekiston Respublikasida diniy tashkilotlar va davlat o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning huquqiy, siyosiy va ijtimoiy jihatlarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Mamlakat Konstitutsiyasida mustahkamlangan dunyoviylik tamoyili, vijdon erkinligi va dinning davlatdan ajratilishi prinsiplari asosida diniy sohadagi davlat siyosati 2025-yilda qabul qilingan "Vijdon erkinligini ta'minlash va diniy sohadagi davlat siyosati konsepsiyasi" bilan yangi bosqichga ko'tarildi. Maqolada diniy tashkilotlarni ro'yxatga olish tartibi, konfessiyalararo totuvlikni saqlash mexanizmlari, diniy ekstremizmning oldini olish yo'nalishlari, shuningdek xalqaro hamkorlik misollari yoritilgan. Xulosa qismida mavjud qonunchilikni takomillashtirish va ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish bo'yicha amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: dunyoviy davlat, diniy tashkilot, vijdon erkinligi, konfessiyalararo totuvlik, diniy bag'rikenglik, diniy ekstremizm, O'zbekiston.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgan ilk yillaridanoq diniy sohaga milliy ma'naviyatning ajralmas qismi sifatida e'tibor qaratib keladi. Konstitutsiyaviy jihatdan dunyoviy davlat sifatida belgilangan mamlakatda din va davlat o'rtasidagi munosabatlar qonunchilik asosida tartibga solinadi. Bugungi kunda O'zbekistonda 16 ta konfessiyaga mansub 2300 dan ortiq diniy tashkilot erkin faoliyat yuritmoqda va mamlakatda 130 dan ortiq millat hamda elat vakillari bag'rikenglik tamoyili asosida tinch-totuv yashamoqda.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 35-moddasida hamma uchun vijdon erkinligi kafolatlanadi. Unga ko'ra, har kim xohlagan dinga e'tiqod qilish yoki hech qaysi dinga e'tiqod qilmaslik huquqiga ega. Diniy qarashlarni majburan singdirishga yo'l qo'yilmaydi. Konstitutsiyada O'zbekiston boshqaruvning respublika shakliga ega bo'lgan suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat ekanligi belgilangan. Qonunchilikka ko'ra, O'zbekiston Respublikasida din davlatdan ajratilgan, hech bir dinga yoki diniy e'tiqodga boshqalariga nisbatan imtiyoz yoki cheklashlar belgilanishiga yo'l qo'yilmaydi. 2025-yil 25-fevralda "O'zbekiston Respublikasida fuqarolarning vijdon erkinligini ta'minlash va diniy sohadagi davlat siyosati konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Qonun (O'RQ-1037-son) qabul qilindi. Ushbu Konsepsiya vijdon erkinligiga bo'lgan huquqni va O'zbekiston Respublikasi

dunyoviy davlat ekanligiga oid konstitutsiyaviy qoidalarni ro'yobga chiqarish, shuningdek diniy sohadagi davlat siyosatining maqsadi, vazifalari, prinsiplari va ustuvor yo'nalishlarini belgilaydi. Konsepsiyada belgilangan diniy sohadagi davlat siyosatining 6 ta prinsipi mavjud: qonuniylik, e'tiqod erkinligi, dinning davlatdan ajratilishi, tenglik, erkin tafakkur, konfessiyalararo muloqot va o'zaro tushunish. Asosiy vazifalar qatoriga fuqarolarning vijdon erkinligini amalga oshirish kafolatlarini ta'minlash, diniy tashkilotlarning qonuniy faoliyati uchun zarur tashkiliy-huquqiy shart-sharoitlar yaratish, konfessiyalararo totuvlikni va diniy bag'rikenglikni ta'minlashda davlat organlari, diniy tashkilotlar va fuqarolik jamiyati institutlari o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash kiradi.

O'zbekistonda diniy tashkilotlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish, qayta ro'yxatdan o'tkazish va tugatish tartibi Hukumatning tegishli qarori bilan tasdiqlangan nizom asosida amalga oshiriladi. 2025 yil davomida respublika hududida 3 ta yangi masjid hamda Navoiy viloyatida Rim-katolik cherkovi davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Bugungi kunda respublika bo'yicha 2 148 ta masjid va 199 ta noislomiy diniy tashkilot faoliyat yuritmoqda. O'zbekiston azaldan turli dinlarga e'tiqod qiluvchi xalqlar, millatlarning tinch-totuv yashab kelgan o'lkasi hisoblanadi. Hozirda yurtimizda musulmonlar tomonidan ikki hayit bayrami, nasroniylar tomonidan Rojdestvo va Pasxa bayramlari, yahudiylar tomonidan Peysax va Xanuka bayramlari keng nishonlanadi. Davlat diniy konfessiyalarning muhim sanalarini nishonlashda ko'maklashadi. 2025 yilda diniy-ma'rifiy sohaga oid 2 ta qonun va 12 ta normativ-huquqiy hujjat qabul qilingan. "Jaholatga qarshi ma'rifat" g'oyasi asosida 70 mingdan ortiq targ'ibot tadbirlari o'tkazilgan va ularda 3 millionga yaqin aholi qamrab olingan. Shuningdek, dinshunoslik ekspertizasi faoliyatiga sun'iy intellekt texnologiyalari joriy qilingan. Mamlakatda dindan buzg'unchilik maqsadlarida foydalanishga yo'l qo'ymaslik tamoyili asosida diniy ekstremizm va radikalizmning oldini olish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

2025 yilda mutaassiblik, radikal g'oyalar va ekstremizm ruhidagi axborotlarga qarshi 3 411 ta raddiya mazmunidagi materiallar tayyorlanib, tarqatilgan, diniy-ma'rifiy resurslar orqali 170 mingdan ortiq material internet tarmoqlari orqali tarqatilgan. Xalqaro miqyosda ham diniy bag'rikenglikni rivojlantirishga qaratilgan tadbirlar muhim o'rin tutadi. Jumladan, Samarqandda "Moturidiylik – bag'rikenglik, mo'tadillik va ma'rifat doktrinasi" xalqaro konferensiyasi, Toshkent va Samarqandda "Deklaratsiyalar muloqoti" II xalqaro forumi, Toshkentda "O'zbekiston – bag'rikeng mamlakat" mavzusidagi xalqaro tadbir tashkil etilgan.

O'zbekistonda davlat va diniy tashkilotlar o'rtasidagi munosabatlar mustahkam qonunchilik bazasiga ega bo'lib, dunyoviylik va vijdon erkinligi prinsiplariga asoslanadi. 2025-yilda qabul qilingan Konsepsiya bu boradagi davlat siyosatini yangi

FRANCE

FRANCE

bosqichga olib chiqdi. Diniy bag'rikenglikni yanada kuchaytirish, konfessiyalararo muloqotni rivojlantirish va diniy ekstremizmning oldini olish mexanizmlarini takomillashtirish sohasidagi islohotlarni davom ettirish maqsadga muvofiq. Shuningdek, xalqaro tajribani o'rganish va ilg'or xorijiy amaliyotlarni milliy qonunchilikka moslashtirish diniy sohadagi davlat siyosatining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (yangi tahriri, 2023)
2. O'zbekiston Respublikasining "Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida"gi Qonuni (1991)
3. O'zbekiston Respublikasining "O'zbekiston Respublikasida fuqarolarning vijdon erkinligini ta'minlash va diniy sohadagi davlat siyosati konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Qonuni (O'RQ-1037-son, 25.02.2025)
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Fuqarolarning vijdon erkinligi huquqi kafolatlarini yanada mustahkamlash hamda diniy-ma'rifiy sohadagi islohotlarni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni (DP-68-son, 21.04.2025)
5. Din ishlari bo'yicha qo'mitaning 2025 yil yakunlari bo'yicha hisoboti

